

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

GERWIN J. MARTINEZ

Instructor

Apayao State College

martinezgerwinjacinto@gmail.com

“UMIIKOT NA ORASAN”

Sa lungsod na may pusong bakal at ilaw,
ang oras ay humahabol, halos kailanma'y di matanaw
pumikit man ang tao sa pagod ng araw,
ang segundo'y humahampas na parang latigong sumasalaw.

Ang mga paa'y nagmamadali sa daang bitak-bitak,
tila ibong may pakpak ngunit takot lumipad;
may pangarap sa dibdib, may apoy na kumikislap,
ngunit ang langit ay malayo, ang lupa'y may tanikala't gapos na yakap.

Sa lamesa ng mundo, pangarap ay inihain,
hilaw na pag-asa'y pinipilit na lasapin;
nilulunok ang pangarap, kahit masakit sa damdamin,
sapagkat may takdang oras at gutom na dapat harapin.

Ang mga mukha'y salamin ng pagod na lihim,
ngumiti sa salamin kahit puso'y sugatang taimtim;
ang araw ay lumulubog nang kay bilis at lalim,
tila pati ang panahon ay alipin ng sistemang malupit at tahimik.

Sa bawat paghinga'y may kasunduang lihim,
ipagpalit ang katahimikan sa ingay na lagim;
ang pagninilay ay nalunod sa tunog ng makina't himig,
habang kampanang walang misa ang notipikasyong humihimig.

Ngunit sa pagitan ng tik-tak ng orasan,
may sandaling nahuhulog na parang dahong ligaw;
isang hininga, isang saglit ng kapayapaan,
sa gitna ng mundong nahihilo sa sariling galaw.

Sapagkat ang buhay ay hindi paligsahang paa,
kundi paglalakbay ng pusong marunong huminga;
ang tunay na tagumpay ay hindi laging una,

kundi ang huminto, magnilay, at muling makilala ang sarili't diwa.

